

ЦЕЛЬ ПЕРЕРАБОТКИ ДИСТИЛЛЕРНОЙ ЖИДКОСТИ СОДОВЫХ ЗАВОДОВ-УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЮ РЕГИОНА

А.П.Акимова

Нукусский горный институт

Введение. В настоящее время все содовые заводы во многих странах мира, обладающие месторождениями природной соды, используют именно аммиачный способ получения кальцинированной соды. Сырье, необходимое для получения кальцинированной соды по аммиачному способу, является недорогим, широко распространенным. Реакция проводится при невысоких температурах и давлении близких к атмосферному. Этот способ на заводах хорошо изучен, технологические процессы отлажены и устойчивы.

Ключевые слова. содовые заводы, карбонатное сырье, самосадочная соль, утилизация отходов, дистиллерная жидкость, состав, экологические проблемы, новые виды продукции.

В качестве карбонатного сырья были приняты запасы Джамансайского месторождения известняков, расположенного в южных отрогах центральной части гор Султануздаг. Данные и параметры известняка Джамансайского карьера приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Состав известняка Джамансайского месторождения

№	Химическая формула	Состав, в %
1	CaCO ₃	95,6
2	CaO	54,79
3	MgO	0,72
4	SiO ₂ -Al ₂ O ₃	0,35
5	Fe ₂ O ₃	0,09
6	SO ₃	0,07
7	K ₂ O-Na ₂ O	0,14
8	TiO ₂	0,012
9	P ₂ O ₅	0,02
10	Прочие	43,87

Основной задачей повышения экологической безопасности производства кальцинированной соды является разработка нового способа утилизации дистиллерной жидкости.

Таким образом, научно-техническая задача по утилизации основного отхода производства кальцинированной соды при возрастающих объемах производства является весьма актуальной.

На Кунградском содовом заводе в качестве сырья приняты запасы соли месторождения Барсакельмес, расположенного в 30 км от завода. Состав самосадочной соли, который применяется на производстве кальцинированной соды по блокам месторождения Барсакельмес для производства соды кальцинированной, приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Состав самосадочной соли

№	Массовая доля компонентов, %					
	NaCl	нерасв. осадок	SO ₄ ²⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁻	K ⁺
1	97,2	1,61	0,36	0,11	0,15	0,01
2	96,7	2,09	0,38	0,09	0,14	0,01
3	97,5	1,29	0,35	0,10	0,17	0,01

В процессе производства имеется проблема утилизации отходов производства кальцинированной соды. Одним из отходов является дистиллерная жидкость. По утилизацию и использования дистиллерной жидкости, можно решит эту проблему созданием электролитической обработки с целью получения пероксида кальция [1]. Самый большой научно-практический интересы показывает процессы по использованию дистиллерной жидкости по переработке на другие виды готовой продукции. На Кунградском содовом заводе работающий по аммиачному способу также не исключено образования дистиллерной жидкости как отхода производства.

Эту жидкость в количестве около 100-200 м³/час сбрасывают в так называемое «белое море» завода.

Состав дистиллерной жидкости содержит некоторые химические соединения которых можно переработать в другие готовые продукции. По результатам химических анализов в составе дистиллерной жидкости имеется 10-12% хлористого кальция - CaCl₂, 6,1-7,2 % хлористого натрия – NaCl, 1,1-1,3% гидроксиды кальция – Ca(OH)₂, 0,8-1,0% сульфата кальция – CaSO₄ и 0,5-0,6% карбоната кальция – CaCO₃

Нам известен также способ очистки дистиллерной жидкости путем ее осветления, снятия сульфатного пресыщения контактированием осветленной жидкости с кристаллами гипса в кипящем слое, карбонизации углекислым газом и повторного осветления [2-9].

При исследовании отобранных проб дистиллерной жидкости по методу пламенной фотометрии определены следующие показатели которые внесены в таблицу 3.

Таблица 3.

Содержание кальция, натрия и калия в пробах

№	Соотношение	Ca	Na	K
1	0,001 г/л	6	9	58
2	0,002 г/л	12	14	82
3	0,004 г/л	24	23	143
4	0,008 г/л	48	51	195
5	0,01 г/л	72	54	216

Важнейшей задачей исследования состоит отделение дистиллерной жидкости от хлорида кальция. В данном направлении работают ученые несколько научно-исследовательских институтов. Основной задачей утилизации дистиллерной жидкости содового производства заключается в решении экологических проблем в близлежащих районах и создание новых видов продукции на основе отходов производства.

Литература

1. Р.Р.Насыров, Р.Р.Даминев. Метод переработки основного отхода производства кальцинированной соды. Башкирский химический журнал. 2008. Том 15. № 3, 95-99с.
2. Ф.Э.Умиров, Ф.И.Худойбердиев. Растворимость в системе хлорат-хлорид магния-3-оксипиридазонат-6 моноэтаноламмония-вода, Журнал Universum: Химия и Биология, 2018, № 8, 33-35с
3. Ф.И.Худойбердиев, Н.Б.Тахирова, Л.С.Андрейко, С.С.Умаров. Изучение химического состава отходов производства фосфоритов и глауконитов Каракалпакстана, Журнал Universum: химия и биология, 2021, №1-1 (79), 42-46с
4. F.E.Umirov, F.I.Khudoyberdiev, G.R.Nomozova, B.S.Zakirov. Investigation of the process of obtaining a diffolant of sodium tricarbamidochlorate containing surface-active substances. Журнал Scientific Bulletin of Namangan State University 2019, № 12, 303-307с
5. Худойбердиев Ф.И. Изучение растворимости в системе $\text{NaClO}_3 \cdot 3\text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{N}(\text{C}_2\text{H}_4\text{OH})_3 \cdot \text{C}_4\text{H}_4\text{O}_2\text{N}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ // Журнал Universum: Химия и Биология. 2018. № 9, 51с
6. Ф.Э.Умиров, Ф.И.Худойбердиев Получение дефолиантов на основе 4-амино-1, 2, 4-триазола с хлоратами натрия и магния. Журнал Вестник науки и образования. 2018. Номер 3 (39), 14-16 с
7. Худойбердиев Ф.И Умиров Ф.Э. Хамидова Г.О. Мажидов Х. Б. Результаты исследований по получению гипохлорита и хлората кальция на основе отходов содовых производств. Журнал Таълим фидоилари. 2022, Номер 1, 265-271с

8. Ф.И. Худойбердиев, КШ Хусенов, М Исроилов, Д Эшмаматова.
Агрохимическая эффективность дефолиантов на основе хлоратов магния и натрия. Журнал Мичуринский агрономический вестник. 2019. 131с